

Approche psychosociale communautaire « Guérir ensemble » et son effet sur la masculinité pour la réduction des violences au sein des couples dans la région de grand lacs : Cas du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo

Mulumeoderhwa Bukwanane Alain^{1,2,3*} , Aziza Aziz Suleyman^{4,5}, Nanbitu Bisimwa Venantie⁶, Ndokabila Dunia Eustache^{1,2,7}

¹Filière de Santé Communautaire, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036 Bukavu, Sud-Kivu en République Démocratique du Congo.

²Faculté des Sciences Sociales, Université Catholique de Bukavu, UCB, en République Démocratique du Congo.

³Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé, CRPS/ISTM-Bukavu.

⁴Genre et développement, Institut de Hautes Etudes de la Suisse.

⁵Alfajiri We Heal Together.

⁶Réseaux des Femmes pour les Droits et la Paix.

⁷Direction de Développement et de Coopération de la Suisse.

ARTICLE INFO

***Corresponding Author:**

Mulumeoderhwa Bukwanane
A ; E-mail:
alainmb04@gmail.com

Received : 18 Jun 2025

Accepted : 23 Jun 2026

Published: 26 Jun 2026

Read online:

Scan this QR code with your
smart phone or mobile device to
read online.

RESUME

Introduction : La violence domestique est un problème majeur de santé publique et de droits humains en République Démocratique du Congo, en particulier dans les zones rurales et les contextes post-conflits où persistent des normes inégales entre les sexes. Les approches communautaires qui impliquent les hommes dans la transformation des masculinités semblent être des leviers prometteurs pour une prévention durable. Cette étude visait à analyser les manifestations de la violence domestique, les mécanismes utilisés pour justifier le comportement masculin et les effets de l'Approche Psychosociale Communautaire (APC) « Guérir ensemble » sur les relations de couple, à travers une triangulation de données qualitatives et quantitatives. **Matériel et méthodes :** Cette étude a été menée en août 2022 et a adopté une approche qualitative-quantitative auprès des participants (couples) de cette approche, des autorités politiques et administratives, combinant des groupes de discussion, des récits de vie et des enquêtes par questionnaire. Au total, huit (8) groupes de discussion ont été organisés, un récit de vie a été recueilli (approche qualitative) et 125 bénéficiaires ont été interrogés (approche quantitative). Une analyse thématique et verbatim a été réalisée à l'aide du logiciel QDAMIN pour les données qualitatives, et pour les données quantitatives, l'analyse a été réalisée à l'aide de statistiques (figures et tableaux) avec les logiciels Excel 2016 et Epi Info 7.2.5.0. **Résultats :** La violence domestique prend de nombreuses formes (sexuelle, physique, psychologique, économique et culturelle) et est profondément enracinée dans les normes patriarcales et la masculinité hégémonique. Les femmes ont signalé des blessures affectant leur santé mentale, la cohésion familiale, l'éducation des enfants et la stabilité économique du ménage. Après avoir participé aux ateliers « Guérir ensemble », une transformation significative des attitudes et des pratiques masculines a été observée : amélioration de la communication conjugale, reconnaissance du consentement sexuel, partage des tâches domestiques, gestion conjointe des ressources et implication accrue des femmes dans l'économie du ménage. **Conclusion :** L'approche psychosociale communautaire «Guérir ensemble» serait une intervention efficace pour transformer les normes de genre, réduire la violence domestique et renforcer le bien-être familial. L'intégration des hommes dans les processus de réflexion et de guérison communautaires est un levier essentiel pour la prévention durable de la violence sexiste dans les contextes fragiles.

Mots-clés : Approche psychosociale communautaire, Guérir ensemble, masculinité, réduction, violence

Community-based psychosocial approach "Healing Together" and its impact on masculinity regarding the reduction of intimate partner violence in the Great Lakes region: A case study of South Kivu in the eastern Democratic Republic of the Congo

ABSTRACT

Background: Domestic violence is a major public health and human rights issue in the Democratic Republic of Congo, particularly in rural areas and post-conflict contexts where unequal gender norms persist. Community-based approaches that involve men in transforming masculinities appear to be promising levers for sustainable prevention. This study aimed to analyze manifestations of domestic violence, mechanisms used to justify male behavior, and the effects of the community-based psychosocial approach (CBPA) "Healing Together" on couple relationships, through a triangulation of qualitative and quantitative data. **Material and methods:** This study was conducted in August 2022 and adopted a qualitative-quantitative approach with the beneficiaries (couples) of this approach and political and administrative authorities, combining focus groups, life stories, and questionnaire surveys. A total of eight focus groups were organized, one life story was collected (qualitative approach), and 125 beneficiaries were surveyed (quantitative approach). A thematic and verbatim analysis was carried out using QDAMIN software for qualitative data, and for quantitative data, the analysis was carried out using statistics (figures and tables) with Excel and Epi Info software. **Results:** Domestic violence took many forms (sexual, physical, psychological, economic, and cultural) and is deeply rooted in patriarchal norms and hegemonic masculinity. Women reported injuries affecting their mental health, family cohesion, children's education, and household economic stability. After participating in the "Healing Together" workshops, a significant transformation in male attitudes and practices was observed: improved marital communication, recognition of sexual consent, sharing of domestic tasks, joint management of resources, and increased involvement of women in the household economy. **Conclusion:** The "Healing Together" community psychosocial approach could be an effective intervention for transforming gender norms, reducing domestic violence, and strengthening family well-being. The integration of men into community reflection and healing processes is an essential lever for the sustainable prevention of gender-based violence in fragile contexts.

Keywords: Community psychosocial approach, Healing Together, masculinity, reduction, violence

1. Introduction

La masculinité est définie comme un ensemble d'attributs, de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes (1). Elle diffère de la définition du sexe biologique masculin (1,2). Certaines études portant sur les masculinités la définissent également comme ce que les hommes sont supposés être (3). En Afrique, une analyse intersectionnelle intégrant le facteur générationnel révèle leur multiplicité, le modèle initialement imposé par la colonisation s'hybridant avec des approches d'origine plus locale (4). Pour certains auteurs, la perspective patriarcale, présente dans plusieurs cultures, a placé les hommes au centre de la rationalité et de la normalité (5).

Le modèle de la masculinité varie d'une culture à une autre. Il n'existe pas d'attentes universelles à son égard, mais des codes dominants exercent des pressions sur les hommes et créent des attentes spécifiques. Malheureusement, ces attentes ont souvent eu des conséquences néfastes pour les femmes, les filles, les enfants et la société dans son ensemble tels que les violences, les inégalités, la marginalisation des femmes, la résistance au changement, le modèle éducatifs nocifs pour les changements, les problèmes de santé mentale, etc. (5).

La région des Grands Lacs en général, et l'Est de la République Démocratique du Congo en particulier, est une zone marquée par l'instabilité. L'autorité de

l'État y est affaiblie, laissant la loi céder le pas aux normes culturelles. En pratique, la femme y reste subordonnée à l'homme. Cette conception patriarcale valorise l'homme et marginalise la femme (6). Les femmes sont cantonnées à la reproduction et aux travaux non rémunérés. Pour les hommes, les femmes doivent leur fournir attention, amour et sexe. Les cultures patriarcales de la région instaurent des normes culturelles et sociales définissant comment un homme doit se comporter. Ces normes encouragent souvent les hommes à être dominants, émotionnellement détachés et à éviter tout comportement perçu comme féminin (6). Dans un contexte où la population a été fortement exposée aux violences et aux conflits armés, ces inégalités entre hommes et femmes ont favorisé l'émergence de nouvelles formes de violences, telles que l'utilisation des femmes comme armes de guerre. Face à cette situation, les organisations féministes n'ont pas gardé le silence. Plusieurs actions visant le travail avec les communautés en général et les couples en particulier ont été lancées avec des résultats satisfaisants (6). Au-delà des conflits armés, l'organisation RFDP (Réseau des Femmes pour les Droits et la Paix) s'est préoccupée du contexte d'inégalités. Elle a ainsi développé l'approche CAP (Comités d'Alerte pour la Paix), fondée sur le regroupement de femmes engagées dans la défense des droits et la construction de la paix. Cette approche repose sur l'idée d'empowerment par l'éducation, l'instruction et une posture activiste (7).

La Coopération Suisse est venue en appui avec l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble », qui met l'accent sur le travail avec les couples (hommes-femmes). Cette approche vise le changement personnel par le dialogue, en insistant sur la prise de conscience de soi comme auteur et victime des violences. Elle permet à la personne de sortir de l'ignorance et agit également au niveau des foyers, où elle encourage les partenaires à partager les tâches quotidiennes (maison, champs, enfants). Elle favorise la proximité entre les partenaires et, par ricochet, avec les enfants, tout en encourageant le dialogue au sein de la communauté sur le développement économique. Elle amène chaque individu à développer une confiance personnelle et mutuelle en entreprenant des initiatives favorisant le développement. Cela donne à chacun le pouvoir de changer sa vie et celle des autres membres de la communauté (8).

Au regard de ce qui précède, cette étude cherche à mettre en évidence la transformation induite par cette approche sur la masculinité dans la région. Elle sera également utilisée comme outil de plaidoyer pour l'appropriation des acquis de cette méthode. Enfin, elle constituera une base scientifique pour approfondir les recherches sur l'intégration du genre et/ou les rapports sociaux de sexe, contribuant ainsi à la réduction des violences faites aux femmes avec le modèle de l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble ».

2. Matériel et méthodes

Cette étude a été réalisée à en août 2022, la méthodologie utilisée dans cette étude tire son ancrage dans l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble ». Pour évaluer le développement (changement), cette théorie de l'APC « Guérir ensemble » se focalise sur 5 niveaux : le développement personnel par le dialogue, le développement au niveau des foyers, le développement économique, le développement rayonne dans le voisinage et l'engagement pour la transformation des autres dans un groupe avec d'autres relais (8).

Au regard de ce qui précède, cette étude a utilisé l'approche qualito-quantitative (mixte) pour évaluer le changement dans les communautés. Le recours à cette méthode mixte a permis de mesurer objectivement les résultats tout en comprenant en profondeur les transformations sociales et humaines induites par cette approche communautaire. Cette complémentarité a renforcé la validité des résultats et a donné une voix aux bénéficiaires et soutient

l'apprentissage, l'adaptation et la durabilité du programme.

2.1. Approche qualitative

2.1.1. Focus group

Cette méthode repose sur l'utilisation des groupes de discussion. Un groupe hétérogène (homme-femme) sectionné par commodité ou occasionnel dans la communauté cible (couple). Les groupes de discussion composés de 8 à 12 personnes ont été invités à une discussion interactive durant en général une heure et demie. Au total 8 focus group ont été menés. La base des données à analyser était issue d'une transcription dans un cahier brouillon. Les groupes des investigateurs ont été constitués de 3 animateurs, dont deux transcripteurs et un relanceur. L'analyse thématique a été réalisée avec le logiciel QDAMin et présenté dans un tableau.

2.1.2. Récit de vie

Cette technique constitue une méthode qualitative adaptée pour appréhender le sens des phénomènes humains à travers leurs temporalités, tels que la construction identitaire individuelle, les trajectoires sociales, les changements culturels, etc. Se basant sur les principes méthodologiques, ces récits de vie vont se focaliser sur les étapes suivantes : la situation initiale, l'élément modificateur, les péripéties (événements), l'élément rééquilibrant, la situation finale et l'appropriation de l'approche. Une femme et un homme dans le site d'intervention de l'RFDP qui ont déjà fini les ateliers ont été appelées à donner un discours sur leur vécu. Les données ont été transcrites dans un cahier brouillon. L'analyse verbatim a été lors faite.

2.2. Approche quantitative

Cette approche était du type transversal auprès des couples ayant bénéficié des ateliers sur l'Approche Psychosociale Communautaire dans le site RFDP. L'échantillonnage était à plusieurs degrés. La taille de l'échantillon était déterminée par la formule à simple proportion, au total 125 bénéficiaires ont été enquêtés. Deux groupements ont alors été tirés par la méthode aléatoire simple. Au deuxième degré, 4 villages ont été retenus par la même méthode. Dans chaque village, la personne-ressource mettait à la disposition des enquêteurs, les noms des personnes participant aux ateliers (base de sondage). La méthode systématique a alors été appliquée pour déterminer le pas de sondage à utiliser dans la sélection des personnes qui ont répondu aux questions. Les données ont été collectées à l'aide d'un

questionnaire. Les personnes à enquêter ont été rencontrées dans les ateliers ou dans leurs ménages. Les données ont été traitées et analysées à l'aide des logiciels Excel 2013 et Epi Info 3.5.4. Elles ont été ensuite décrites en effectifs et pourcentage. Pour les variables quantitatives, les moyennes, les écarts-types et les médianes ont été aussi calculés.

3. Résultats

3.1. Résultats qualitatifs

3.1.1. Focus Group

Huit focus group ont été réalisés dans le site RFDP avec les couples. Ils étaient représentés pour la plupart par des femmes et la majorité était agriculteur (trices) ou éleveurs (ses) avec un niveau d'étude secondaire.

Le tableau 1 reprend les résultats des groupes de discussion effectués avec les participants de l'APC « Guérir ensemble ».

3.1.2. Récit de vie

Le tableau 2 reprend les résultats de récit de vie du changement de la masculinité d'un homme bénéficiaire de l'approche « Guérir ensemble ».

3.2. Résultats quantitatifs

Cette partie reprend les résultats des enquêtes homme et femme dans les couples qui ont bénéficié l'Approche Psychosociale Communautaire dans le site d'intervention du RFDP.

3.2.1. Caractéristiques démographiques des enquêtés

Le tableau 3 reprend les résultats sur les caractéristiques démographiques des bénéficiaires de l'APC. L'âge moyen était de 44,5 ans avec une prédominance de sexe féminin. Presque la moitié était sans niveau d'étude mais plus de la moitié était de religion catholique avec une taille moyenne de ménage de 7 personnes.

3.2.2. Normes culturelles mobilisées par les hommes contre la femme

La figure 1 reprend les résultats sur les normes culturelles évoquées par les hommes. Les normes culturelles les plus connues sont l'exclusion de la femme dans l'espace de prise de décision suivie de l'exclusion à l'héritage.

3.2.3. Rapport homme-femme

1. Changement observé chez les hommes dans les couples bénéficiaires

La figure 2 reprend les résultats sur le comportement des partenaires au sein du couple.

Plus de la moitié reconnaît habiter sur le toit avec son conjoint, le conjoint communique sans violence et demande son consentement lors de rapport sexuel. Il ressort que les partenaires utilisent les ressources avec avis de l'autre. Une grande partie consent que la fille puisse hériter les biens de la famille (Fig. 2).

2. Implication des hommes dans les travaux au sein du ménage

Le tableau 4 reprend les résultats sur le partage des travaux au sein du ménage.

Les activités au sein du ménage, l'acceptation d'avoir tort, la demande de pardon à son conjoint et sont plus partagées entre l'homme et la sortie avec le conjoint deviennent ordinaire chez les hommes bénéficiaires (Tableau 4).

3. Appréciation de la gestion de problème dans les couples

La figure 3 reprend les résultats appréciation de la gestion des problèmes dans les couples. L'appréciation de la gestion des problèmes au sein des couples est jugée bonne par la majorité.

4. Développement de la femme dans la communauté bénéficiaire

La figure 4 reprend les résultats sur le développement social et psychologique.

Les femmes participent plus dans les instances de prise de décision, et peuvent hériter les biens de la famille. La majorité participe dans les activités féminines. La plupart des bénéficiaires dit à vivre sans violence (Fig. 4).

5. Implication de la femme dans la gestion de l'économie du ménage

La figure 5 reprend les résultats l'implication de la femme dans la gestion de l'économie du ménage.

La femme est impliquée dans la gestion de l'économie de ménage. Presque la totalité des enquêtés accepte de prendre leur conjoint comme leur représentant en cas de nécessité (Fig. 5).

Tableau 1 : Résultats des groupes de discussion effectués avec les participants de l'APC « Guérir ensemble »

Thèmes	Résultats
1. Expression de la masculinité	
Définition de l'homme	<ul style="list-style-type: none"> - l'homme protecteur, - l'homme producteur, - l'homme est l'autorité de la maison
Attente de la communauté pour les hommes	<ul style="list-style-type: none"> - Subvenir aux besoins de la famille, - L'homme doit dominer, - Ne doit pas exprimer les émotions "l'homme ne pleure pas" - Courage, - L'autorité, - l'homme doit être fort physiquement, - Respect des normes culturelles,
2. Manifestation et conséquences des violences par les hommes au sein de couple	
a. Sexuelle	Viol des femmes par le rapport sexuel non consentie
b. Culturelle	Les hommes montraient une certaine domination sur les femmes, Considération de la femme comme un outil de travail.
c. Physique	Bagarre (coups et blessures) entre hommes et femme, meurtre de la conjointe.
d. Économique	Les hommes avaient l'incapacité d'entreprendre des initiatives pouvant relancer l'économie du foyer ou de la (des) communauté(s), Travail séparé (homme ou femme) Pas de partage d'expérience pour le développement économique de ménage.
e. Psychologique	Traumatisme de la femme dans la vie de couple (dénigrement, injure, intimidation)
f. Vie conjugale	Le manque de respect (surtout) des hommes envers leurs femmes, le rapport sexuel au sein de couple lié à la décision de l'homme.
g. Justification des violences à l'égard de la femme et de la jeune fille	L'inégalité homme-femme (on pense toujours que l'homme a raison), la religion (on donne plus d'importance aux hommes et on montre que l'homme est le chef de la femme), le complexe (soit l'homme sent que son pouvoir est menacé par sa femme, soit la femme veut se ramener au même niveau que l'homme), Coutume rétrograde (l'homme reste supérieur et la femme doit lui obéir) ceci amène l'homme à développer une masculinité hégémonique.
3. Gestion de sentiment par les victimes dans les couples	
a. Blessures liées au bien-être	Isolement et Honte.
b. Blessures liées à la stabilité et l'unité familiale	Le manque de communication, l'absence des liens d'amour.
c. Blessures affectant la santé mentale	Le traumatisme, les maladies mentales et le stress permanent
d. Blessures affectant l'éducation des enfants	Baisse du niveau d'éducation des enfants, la frustration du côté des enfants.
e. Blessures affectant la capacité de prise en charge	Les pensées perturbent toute initiative d'auto-prise en charge.

f.	Blessures affectant la gestion de conflits	L'incapacité de la part de la victime d'initier un dialogue.
g.	Blessures affectant le développement de la famille	Le manque d'initiative, la pauvreté et le sous-développement.
4. Contexte et but d'intégration des ateliers par les hommes en couple		
a.	Contexte d'intégration des ateliers	Les membres des ateliers nous ont sensibilisé ou les ONG
b.	But d'intégration des ateliers	Élargir les connaissances et comprendre comment résoudre les problèmes au sein de la famille, Comment surpasser les situations et les événements vécus, Comprendre les droits de l'homme (en particulier, ceux de la femme), Avoir des informations sur l'auto-prise en charge.
c.	Impression dès la participation dans les ateliers	Espoir de trouver satisfaction sur les plans social, économique, psychologique et éducatif...
d.	Thèmes abordés dans les ateliers	Résolution pacifique des conflits, la promotion et protection des droits de l'homme en mettant un accent sur la femme, l'auto-prise en charge, la lutte contre les violences, le respect des valeurs de l'autre (partenaire dans le couple), et l'amour du prochain.
5. Changement observé sur les hommes ayant suivi les ateliers		
a.	Reconnaissance du changement	Avoir pris connaissance de l'égalité homme-femme, la gestion rationnelle des finances, la scolarité des filles et des garçons, le respect des droits de l'homme, la création des activités Génératrices de revenu, la résolution pacifique des conflits dans entre partenaire.
b.	Changement relatif au bonheur et au bien-être	L'autosatisfaction et la fierté.
c.	Changement en rapport à la santé mentale	La guérison des blessures intérieures au sein de ma famille, l'absence de traumatismes et la transformation de la mentalité.
d.	Changement observé sur l'éducation des enfants	Taux de scolarisation des filles devient de plus en plus élevé,
e.	Changement en rapport avec la capacité de se prendre en charge	Le développement d'un esprit entrepreneurial (AGR) chez les hommes et chez les femmes membres.
f.	Changement relatif au travail en synergie, au développement de la communauté et de la famille	L'entraide entre partenaire et le travail en commun (hommes-femmes), participation aux travaux communautaires (Salongo).
g.	Apport des ateliers dans la réduction des violences	Ils nous ont aidés à connaître nos droits et à partager les expériences selon les instructions reçues.

Tableau 2 : Récit de vie du changement de la masculinité d'un homme bénéficiaire de l'APC « Guérir ensemble »

Guides	Verbatim des récits de vie
Situation initiale dans le milieu	<p>« Je suis le 3e garçon de ma famille, mon père est mort pendant la rébellion 1997 et j'étais choisi comme responsable de la famille, car mes grands frères n'étaient pas sur place »</p> <p>« je suis issu d'une famille de notables, mon père était influent avec une forte personnalité dans notre groupement et nous avons grandi avec ce complexe »</p>
Élément modificateur	<p>« j'ai pris une femme et j'ai eu des enfants avec elle »</p> <p>« je suis devenu aussi père de famille »</p> <p>« bien que j'ai été impliqué dans les groupes armés, mais au départ je me caractérisais par un esprit d'égoïsme »</p> <p>« je considérais les autres surtout les femmes comme des personnes sans importance »</p>
Événement vécu	<p>« J'allais à Burega (carré minier) et je venais avec de l'argent, j'achetais quelques biens à ma femme et à mes enfants »</p> <p>« Je considérais ma femme comme un objet de repos et je la soumettais à toutes sortes de traitement »</p> <p>« Parfois on se bagarrait, je prenais mes propres décisions sans l'associer et j'ai commis plusieurs violences qui ont même affecté l'éducation des enfants, l'économie, notre foyer, la santé de ma femme et de moi-même »</p> <p>« j'étais mal vu au sein de la communauté, car mon comportement n'était pas digne »</p> <p>« l'église n'avait pas de sens pour moi »</p>
Rééquilibrant	<p>« un jour ma femme a pris contact avec l'équipe de RFDP et cette dernière était venue me voir »</p> <p>« cette équipe a pris de séance d'échange avec moi, ils m'ont parlé de violences et ma part de responsabilité dans la survenue de ces violences au sein de mon couple »</p> <p>« J'ai alors compris qu'il y a des gestes que je posais comme si j'avais le droit de le faire alors qu'en réalité, je ne faisais que du viol et des violences »</p> <p>« Je suis parti au centre SOSAME pour expliquer mes problèmes aux psychologues, on a eu des échanges durant plusieurs jours et ils m'ont proposé de rejoindre les ateliers »</p> <p>« J'ai alors pris la décision de suivre les ateliers pour m'aider et aider ma famille »</p>
Changement observé (Situation finale)	<p>« Je donne déjà une considération à ma femme, je l'associe dans la gestion quotidienne de notre ménage »</p> <p>« je suis devenu facilitateur communautaire et j'éduque les couples en conflit »</p> <p>« Nous nous sommes développés avec des Activités Génératrices des Revenus dans ma famille. Nos enfants filles et garçons fréquentent l'école et je ne suis pas violent comme auparavant ».</p> <p>« Ma femme a trouvé confiance en moi et tous nos problèmes de santé mentale ont disparus ».</p> <p>« La communauté me reconnaît aussi comme une personne-ressource ».</p>
Pérennisation des ateliers	<p>« Nous avons des connaissances, nous travaillons déjà pour notre communauté et nous allons continuer »</p> <p>« Nous avons le CAP qui nous aide aussi à pérenniser nos activités »</p> <p>« l'organisation RFDP, nous a appris comment devenir autonome et aujourd'hui nous comptons plus de cinq millions de francs dans notre groupe solidaire »</p> <p>« Nous allons continuer les ateliers avec d'autres couples »</p> <p>« Le besoin est énorme et d'autres couples intègrent le groupe, la formation d'autres personnes-ressources est donc une urgence »</p>

Tableau 3 : Caractéristiques démographiques des bénéficiaires de l’APC « Guérir ensemble »

Paramètres	n(125)	%
Âge (ans)		
< 20	1	0,8
20 - 29	18	14,4
30 - 39	19	15,2
40 - 49	40	32
50 - 59	25	20
60 - 69	21	16,8
≥ 70	1	0,8
Moyenne (±O)	44,5 (±12,5)	
Sexe		
Féminin	107	85,6
Masculin	18	14,4
Niveau d'étude de l'enquêté		
Sans	62	49,6
Primaire	27	21,6
Secondaire	36	28,8
Niveau d'étude conjoint (e)		
Primaire	35	28
Sans	57	45,6
Secondaire	32	25,6
Université	1	0,8
Religion		
Catholique	83	66,4
Protestante	34	27,2
Sans	3	2,4
Témoin de Jéhovah	5	4
Taille de ménage		
< 5	6	4,8
5 - 9	97	77,6
≥ 10	22	17,6
Moyenne (±O)	7,2 (±2,4)	

Fig. 1 : Normes culturelles évoquées par les hommes

Fig. 2 : Comportement des partenaires au sein du couple

Tableau 4 : Implication des hommes dans les travaux au sein du ménage

Paramètres	n(119)	%
L'homme nettoie la maison		
Non	51	42,9
Oui	68	57,1
L'homme fait des petits travaux de couture		
Non	49	41,9
Oui	68	58,1
L'homme nettoie la véranda ou le jardin		
Non	34	28,8
Oui	84	71,2
L'homme prépare les repas		
Non	48	41,4
Oui	68	58,6
L'homme s'occupe de l'éducation des enfants		
Non	23	19,5
Oui	95	80,5
L'homme fait le bain des enfants		
Non	44	37,3
Oui	74	62,7
L'homme lessive les habits		
Non	42	35,6
Oui	76	64,4
L'homme travail au champ		
Non	20	16,9
Oui	98	83,1
Accepter d'avoir tort dans les disputes		
Non	23	19,5
Oui	95	80,5
Arriver à demander pardon aux conjoints (es)		
Non	22	18,6
Oui	96	81,4
Sortir ou passer du temps avec son conjoint(es)		
Non	45	38,1
Oui	73	61,9

Fig. 3 : Appréciation de la gestion des problèmes dans les couples

Fig. 4 : Développement social et psychologique des femmes bénéficiaires

Fig. 5 : Implication de la femme dans la gestion de l'économie du ménage

4. Discussion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'effet de l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble » sur les dynamiques de la masculinité au sein de couple à l'Est de la République Démocratique du Congo. La triangulation des données qualitatives (focus group et récits de vie) et quantitatives met en évidence une cohérence forte entre les perceptions, les expériences vécues et les changements mesurés après les ateliers.

4.1. Caractéristiques sociodémographiques et contexte de vulnérabilité

Les résultats quantitatifs montre que les participants sont principalement des femmes (85,6 %), relativement âgées ($44,5 \pm 12,5$ ans), vivant dans des ménages nombreux (taille moyenne : 7,2 personnes) et caractérisées par un faible niveau d'éducation. Ces caractéristiques sont corroborées par les données qualitatives, dans lesquelles les participants décrivent des conditions de vie marquées par l'insécurité économique, la dépendance à l'égard de l'agriculture et de l'élevage, et un accès limité à l'éducation formelle.

Cette configuration sociodémographique constitue un terrain approprié pour l'émergence et la persistance de la violence domestique. La littérature montre que les ménages nombreux, associés à un faible capital éducatif et économique, augmentent la pression sur les rôles traditionnellement attribués aux hommes en tant que pourvoyeurs, favorisant les comportements violents lorsque ces attentes ne peuvent être satisfaites (9-11). Dans ce contexte, la forte implication des femmes dans l'étude reflète à la fois leur exposition accrue à la violence et leur rôle central dans les processus de résilience communautaire.

4.2. Manifestations des violences masculines : convergence des données qualitatives et quantitatives

Les groupes de discussion révèlent que la violence perpétrée par les hommes au sein des couples prend de nombreuses formes : sexuelle (rapports sexuels non consentis), physique (coups et blessures), psychologique (dénigrement, intimidation), économique (contrôle des ressources) et culturelle (exclusion des femmes de la prise de décision et de l'héritage). Ces formes de violence sont conformes aux normes culturelles identifiées quantitativement, en particulier l'exclusion des femmes de la prise de décision et de l'héritage familial.

Cette convergence confirme que la violence domestique ne se limite pas à des actes isolés, mais s'inscrit dans un système normatif structuré autour de la masculinité hégémonique, tel que décrit par Connell (12). Les données quantitatives montrant qu'avant l'intervention, la majorité des décisions familiales et économiques étaient prises par les hommes renforcent les témoignages qualitatifs décrivant l'autorité masculine comme un pilier socialement valorisé, mais souvent exercé au détriment du bien-être familial.

4.3. Justification des comportements violents et normes sociales

Les résultats qualitatifs mettent en évidence plusieurs mécanismes utilisés pour justifier la violence : la perception d'une inégalité entre les sexes, les interprétations religieuses, les normes culturelles rétrogrades et le sentiment d'une menace pour le pouvoir masculin. Ces justifications concordent avec les données quantitatives qui montrent la persistance des normes patriarcales avant l'intervention, en particulier en ce qui concerne le consentement sexuel et les droits successoraux.

Cette triangulation suggère que la violence est socialement normalisée et moralement légitimée, ce qui correspond aux mécanismes de désengagement moral décrits par Bandura (13). Les hommes interrogés rationalisent leurs comportements en s'appuyant sur des cadres culturels et religieux qui renforcent leur position de domination, un phénomène largement documenté dans les études africaines sur les violences basées sur le genre (14-16).

4.4. Blessures subies par les femmes : impacts multidimensionnels

Les récits des femmes dans les focus group décrivent des blessures profondes affectant le bien-être psychologique, la santé mentale, la cohésion familiale, l'éducation des enfants et la capacité économique du ménage. Ces données qualitatives sont étayées par les résultats quantitatifs montrant une amélioration significative de la gestion des conflits et du climat conjugal après l'intervention, suggérant que ces blessures étaient auparavant largement répandues.

Les traumatismes psychologiques rapportés, notamment l'isolement, la honte et le stress chronique, rejoignent les conclusions de nombreuses études établissant un lien fort entre violences conjugales, troubles mentaux et vulnérabilité socioéconomique (17-19) De plus, l'impact sur

l'éducation des enfants, évoqué qualitativement, est cohérent avec la littérature démontrant les effets intergénérationnels des violences domestiques (20).

4.5. Engagement des hommes dans les ateliers « Guérir ensemble »

L'intégration des hommes dans les ateliers résulte principalement de la sensibilisation communautaire et de la recherche de solutions aux conflits familiaux, comme l'indiquent les données qualitatives. Cette motivation est confirmée quantitativement par la forte participation masculine aux activités de formation et par les changements observés dans leurs comportements.

Les objectifs poursuivis par les hommes comprendre leurs droits et devoirs, améliorer la gestion des conflits et renforcer l'auto-prise en charge correspondent aux standards internationaux des programmes efficaces de prévention des violences basées sur le genre (21). L'engagement volontaire des hommes apparaît ainsi comme un facteur déterminant du succès de l'intervention.

4.6. Effets de l'Approche Psychosociale Communautaire : transformation des masculinités

4.6.1. Changements observés chez les hommes

Les données quantitatives montrent une amélioration notable des comportements masculins : communication non violente, consentement sexuel, gestion partagée des ressources, acceptation d'avoir tort et capacité à demander pardon. Ces résultats sont en parfaite cohérence avec les récits qualitatifs, où les hommes décrivent une transformation intérieure marquée par la guérison des blessures psychologiques et une redéfinition de leur rôle au sein du couple.

Cette convergence confirme l'efficacité des approches psychosociales communautaires dans la transformation des normes de genre et la réduction des violences (22,23).

4.6.2. Rapport homme-femme et partage des tâches

Les résultats quantitatifs montrent une implication accrue des hommes dans les tâches domestiques (préparation des repas, lessive, garde des enfants...), ce qui est corroboré par des témoignages qualitatifs faisant référence à la collaboration et au soutien mutuel au sein du couple. Ce changement traduit une rupture significative avec les normes traditionnelles

de genre, souvent résistantes au changement dans les contextes ruraux (24).

4.6.3. Implication des femmes dans l'économie du ménage

Enfin, les données quantitatives indiquent une forte implication des femmes dans la gestion économique du ménage et leur reconnaissance en tant que représentantes légitimes du ménage. Les récits qualitatifs confirment que cette inclusion a renforcé la confiance mutuelle, la stabilité économique et la réduction des conflits. Ces résultats soutiennent les preuves existantes selon lesquelles l'autonomisation économique des femmes constitue un levier majeur de prévention des violences conjugales (25,26).

5. Conclusion

Cette étude met en lumière les effets transformateurs de l'Approche Psychosociale Communautaire « Guérir ensemble » sur la masculinité au sein des couples. Elle montre combien cette approche constitue une réponse efficace à la protection des femmes et des jeunes filles en s'attaquant aux normes culturelles génératrices d'inégalités. Elle déconstruit certaines pratiques préjudiciables au développement des communautés et favorise l'émergence d'une masculinité positive. Nous recommandons aux acteurs nationaux et internationaux engagés pour l'égalité des sexes et la lutte contre les violences de s'approprier les acquis de cette approche et de renforcer les recherches afin de valider ces modèles pour que d'autres communautés puissent guérir de leurs blessures internes.

Remerciements : N/A

Conflit d'intérêt : Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

References bibliographiques

1. Ferrante J. *Sociology: A Global Perspective, Enhanced*. Cengage Learning; 2010. ISBN: 9780840032041.
2. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). *What do we mean by "sex" and "gender"?*. Genève : OMS; 2014. [consulté le 23 septembre 2014]. Disponible sur: <https://web.archive.org/web/20140923000000/http://apps.who.int/gender/whatdo.html>
3. Connell RW. *Masculinities*. Los Angeles: University of California Press; 2005. ISBN: 9780745634265. Broqua C, Doquet A. Penser les masculinités en Afrique et au-delà. *Cahiers d'études africaines*. 2013;53(209-210):9-41. DOI: 10.4000/etudesafriques.17229.

4. Conseil de l'Europe. Les masculinités. Question de genre. Strasbourg; 2023. Disponible sur: <https://www.coe.int/fr/web/gender-matters/masculinities>
5. Tshibilondi A. Congo RD: Freins et défis à l'égalité du genre entre femmes et hommes. Karibu; 2015. Disponible sur: <https://kba-foncaba.be/fr/53-francais/foncaba/1396-congo-rd-freins-et-defis-a-l-egalite-du-genre-entre-femmes-et-hommes.html>
6. Tshibilondi A. Enjeux de l'éducation de la femme en Afrique. Cas des femmes congolaises. In: L'éducation des femmes en Afrique. Paris: L'Harmattan; 2005. p. 43-57.
7. Gasibirege S. Comprendre les violences sexuelles massives et répétitives. Kigali: Institut africain pour la Psychologie Intégrale; 2013.
8. World Health Organization. Violence against women prevalence estimates, 2018. Geneva: WHO; 2021.
9. World Health Organization. RESPECT women: preventing violence against women. Geneva: WHO; 2019.
10. Sardinha L, Maheu-Giroux M, Stöckl H, Meyer SR, García-Moreno C. Global, regional, and national prevalence estimates of intimate partner violence. *Lancet*. 2022;399(10327):803–813.
11. Jewkes R, Flood M, Lang J. From work with men and boys to changes of social norms and reduction of inequities. *Lancet*. 2015;385(9977):1580–1589.
12. Connell R, Pearse R. Gender: in world perspective. 3rd ed. Cambridge: Polity Press; 2019.
13. Heise L, Greene ME, Opper N, et al. Gender inequality and restrictive gender norms. *Lancet*. 2019;393(10189):2440–2454.
14. Fleming PJ, McCleary-Sills J, Morton M, et al. Risk factors for men's lifetime perpetration of physical IPV. *PLoS One*. 2015;10(3):e0118639.
15. Slegh H, Kimonyo A. Masculinity and gender-based violence in fragile contexts. *Sexual and Reproductive Health Matters*. 2020;28(1):1785374.
16. García-Moreno C, Zimmerman C, Morris-Gehring A, et al. Addressing violence against women: a call to action. *Lancet*. 2015;385(9978):1685–1695.
17. Devries KM, Child JC, Allen E, et al. Intimate partner violence victimization and mental health. *PLoS Med*. 2014;11(12):e1001747.
18. Tol WA, Song S, Jordans MJD. Annual research review: resilience in children exposed to political violence. *J Child Psychol Psychiatry*. 2017;58(4):349–365.
19. Kadir A, Shenoda S, Goldhagen J. Effects of armed conflict on child health and development. *Lancet*. 2019;394(10205):149–160.
20. Barker G, Levtoev R, Heilman B. Engaging men and boys in gender equality and health. Washington DC: Promundo; 2018.
21. Dworkin SL, Fleming PJ, Colvin CJ. The promises and limitations of gender-transformative programming. *Am J Public Health*. 2015;105(8):1555–1563.
22. Gupta J, Falb KL, Lehmann H, et al. Gender norms and economic empowerment. *Glob Public Health*. 2019;14(9):1303–1316.
23. Esquivel V, Razavi S. Care work and the care economy. New York: UN Women; 2018.
24. Vyas S, Jansen HAFM, Heise L, Watts C. Exploring links between women's economic empowerment and IPV. *BMJ Glob Health*. 2019;4:e001675.
25. Pronyk PM, Kim JC, Abramsky T, et al. A combined microfinance and gender training intervention. *AIDS*. 2019;33(5):885–894.